

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

LOGISTIKA VA SUN‘IY INTELLEKT

t.f.d., prof . Bobomuradov Ozod Jo‘rayevich

Qozon Federal Universiteti Jizzax filiali

Abduqayumov Shohruh Jamolxon o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada logistika va uning imkoniyatlari hamda sun‘iy intellekt, Blokcheyn texnologiyasi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: logistika, sun‘iy intellekt (SI), Blokcheyn texnologiyasi, aql, Pandas, DHL, IBM.

Sun‘iy intellekt o‘zi nima?

Sun‘iy intellekt - informatikaning alohida sohasi bo‘lib, odatda inson ongi bilan bog‘liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o‘rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug‘ullanadi. Hozirda SI turli amallarni bajarishga mo‘ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo‘lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi[1].

Sun‘iy (kompyuter) aql - bu informatika va kompyuter muhandisligining eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri. Sun‘iy intellekt sohasidagi ish an‘anaviy intellektual muammolarni hal qilish uchun kompyuter tizimlarini (o‘qitish, ekspert, konsalting, robot va boshqalar) loyihalash uchun usullar, vositalar va texnologiyalarni yaratishga qaratilgan. Aniqlangan dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishtirok etadigan oddiy dasturchilardan farqli o‘laroq, sun‘iy intellekt mutaxassislari ushbu xususiyatlarni shakllantirishga qodir, bu har qanday dasturiy mahsulotni loyihalashda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Transport sohasida sun‘iy intellekt

Transport sohasida SI algoritmlarini amalga oshirishning birinchi amaliy natijalari allaqachon ko‘rinib qoldi. Bu – ertami-kechmi uchuvchisiz transport vositalarida to‘liq harakatlanish imkoniyatini yaratadi[2-4].

Sekin-asta, ammo ishonch bilan sun‘iy intellekt odamlarni ilgari faqat mexanik operatsiyalar amalga oshirilgan joylardan chiqishga majburlayapti. Bir so‘z bilan aytganda, ularning o‘rniga robot tizimlar kiritilgan. Yaqin kelajakda, mutaxassislarning fikriga ko‘ra, kassir, buxgalter, transport nazorati, soliq inspektori, qo‘riqchi kabi kasblar yo‘q bo‘lib ketadi. Chunki ularning ishi

mexanik xarakterga ega.

Shu bilan birga, insonga ko‘proq intellektual va ijodiy ishlarni amalga oshirish uchun imkoniyatlar ochilmoqda. Agar xohlasangiz, rasm yoki haykaltaroshlik bilan shug‘ullaning, she‘r yoki musiqa yozing. Shuningdek, kompaniya va davlatlar odamlarga ishlash uchun emas, balki o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun pul to‘lash foydaliroq bo‘lishini taxmin qilishmoqda.

Logistikada raqamli texnologiyalarni joriy etish

Hozirgi kunda hech kimga sir emaski logistika sohasi jadal rivojlanib kelmoqda, logistika bilan ko‘plab tashkilotlar shug‘ullanib keladilar. Blokcheyn texnologiyasi turli maqsadlar uchun ishlatilishi mumkin. Eng muhimi, ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan statik va dinamik registrlarni saqlashdir. Statik ro'yxatga olishning namunasi kompaniyaning aktivlari (transport vositalari) ro'yxatga olinishi mumkin, bunday ro'yxatga olish murakkab hisob-kitoblarni talab qilmaydi va unga kamdan-kam hollarda o'zgarishlar kiritiladi. Dinamik registrlar statik ma'lumotlardan farq qiladi, chunki ma'lumotlar doimiy yangilanadi. Logistikada dinamik registrlar tez-tez ishlatiladi, chunki yuklar bilan operatsiyalarni amalga oshirish va yuklarni etkazib berish zanjiri orqali o'tish registrga kiritilgan yangi ma'lumotlarni oladi. Yana bir muhim maqsad - logistika sohasida keng qo'llaniladigan "aqli shartnomalar" ni tuzishdir. Bunday shartnomalar har ikki tomon uchun ham qulaydir, chunki ular oldindan belgilangan harakatni amalga oshirishda ishlaydigan algoritmlangan shartlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, iste'molchiga yuk etkazib berilgandan so'ng va bu haqda blokda (ro'yxatga olish kitobida), bajarilgan xizmatlar uchun to'lov avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Yana bir maqsad - to'lov tizimi sifatida blockchain foydalanish. Bu holda, bu texnologiya aniq afzalligi t o'lov sifatida kripta valyuta (kripta pullar) foydalanish qobiliyatidir[5-6].

Logistikada ishlatiladigan boshqa raqamli texnologiyalar-narsalar interneti (ingliz tili.Internet of Things, IoT). Ushbu texnologiya ma'lumotlarni uzatish uchun Internet orqali turli qurilmalar va ob'ektlarni birlashtiradigan tarmoqdir.

Butun dunyodagi turli sohalardagi ko'plab kompaniyalar ushbu texnologiyani allaqachon amalga oshirgan. Cisco-Amerika kompaniyasi tomonida 2020 yilda 50 milliarddan ortiq qurilmani telekommunikatsiya uchun tarmoq uskunalarni ishlab chiqadigan va sotadigan. Ushbu qurilmalarning faqat 17% shaxsiy kompyuterlar va smartfonlar bo'ldi. Qolgan 83 % aqli uy tizimlari, gadjetlar va internetga ulangan qurilmalardir. Shu bilan birga, PRNewswire global Internet bozorining hajmini quyidagicha baholaydi: 171 milliard dollar. 2017 va 561 milliard dollar. 2022 yil. Bu holda o'sish darajasi yiliga taxminan 27% bo'ladi .

Logistika sohasidagi narsalar Internet texnologiyasini joriy etishning afzalliklari:

- barcha Real vaqtda jarayonlarni kuzatish qobiliyati;
- samaradorlikni oshirish uchun qo'shimcha o'zgarishlar kiritish bilan odamlar va transport vositalarining samaradorligini aniqlash;
- j arayonlarni avtomatlashtirish;
- iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, qoniqishni oshirish.

Iste'molchilar uchun narsalar Internet ham juda katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, yuklarni kuzatishda tegishli va to'g'ri ma'lumotlar iste'molchilarga xizmatga ishonch hosil qiladi va ularning qoniqishini oshiradi.

Logistika kompaniyasi DHL va IBM may oyida 2018 "logistika" da " sun'iy intellekt" hisobotini e'lon qildi, bu sanoatni o'zgartirish va operatsion tizimlarni intellektual qo'llab-quvvatlash bilan rivojlantirish uchun ba'zi g'oyalarni ochib beradi. Kompaniyalar sun'iy intellekt, texnologiya kabi, logistika sohasi uchun bir qator afzalliklarga ega degan xulosaga kelishdi:

- interaktiv muloqot orqali mijoz bilan hamkorlikni takomillashtirish;
- logistika operatsion modelini o'zgartirish imkoniyati;
- yuklarni kuzatish uchun tizimdan foydalanish;
- jarayonlarni avtomatlashtirish qobiliyati;
- buyurtmalar hajmining o'zgarishini taxmin qilish imkoniyati .

Haqiqiy logistika kompaniyalarida sun'iy intellekt, kelajakka asoslangan tahlillarga asoslangan ogohlantirishlar uchun ishlatilishi mumkin. Bunday holda, texnologiya katta miqdordagi ma'lumotlardan muhim voqealarni aniqlash va qaror qabul qilish bo'yicha takliflarni mustaqil ravishda shakllantirish orqali logistik biznesning samaradorligini oshirishga imkon beradi va bu jarayonni soddalashtiradi.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, uchta raqamli texnologiyani hisobga olgan holda: blokcheyn, narsalar Interneti va sun'iy intellekt, ularni amalga oshirishning afzalliklari, shuningdek, mumkin bo'lgan to'siqlar haqida xulosa chiqarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. David L. Poole and Alan K. Mackworth “Python code for Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents” // 2022
2. Andrew wolf “Machine Learning Simplified” // 2022
3. <https://community.uzbecoders.uz/post/sun-iy-ong-va-uning-imkoniyatlari-5eb7b8087ef55c653c8923e3> www.texnoman.uz
4. tuit.uz

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

5. <https://m.kun.uz/uz/news/2022/09/13/tortinchi-sanoat-inqilobining-ajralmas-qismi-shermatov-shht-davlatlarida-suniy-intellektni-rivojlantirish-haqida>
6. <https://www.logistika.uz/>